

SÍNTESE INTEGRADA DAS OCORRÊNCIAS DE URÂNIO NA BAHIA: LAGOA REAL E JACOBINA.

DOI: 10.5281/zenodo.18200316

Natália Barbosa Santos¹

¹Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
nataliasantos13122020@gmail.com
Lattes:<https://lattes.cnpq.br/8232451348375290>

Maria Eliza da Silva Souza²

²Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
mariaelizasouza06@gmail.com
Lattes:<https://lattes.cnpq.br/5920335928447256>

Baldoino Dias Neto³

³Curso Técnico em Mineração – IFBA *Campus* Jacobina
baldoindias@ifba.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/760793714384872>

AT01: Divulgação Científica e Popularização da Ciência.

Introdução: As ocorrências de urânio nos municípios de Lagoa Real, Caetité, Paramirim e na Serra de Jacobina constituem os mais relevantes pólos uraníferos da Bahia, embora apresentem origens geológicas distintas e litologias contrastantes. Juntas, revelam a diversidade dos ambientes metalogenéticos do estado. **Objetivo:** A finalidade desse trabalho é descrever e comparar informações acerca dos aspectos geológicos do urânio nas regiões. **Metodologia:** Quanto à natureza, o estudo é classificado como análise primária baseado em dados qualitativos e quantitativos de estudos já prescritos, comparando seu enquadramento geológico preferencialmente dos pólos (Lagoa Real e Jacobina), história e tipos de depósitos. **Resultados:** Os resultados demonstraram tipologias metalogenéticas completamente diferentes: Lagoa Real, principal província monometálica de urânio, inserida no aulacógeno do Paramirim, uma estrutura neoproterozoica intensamente deformada (NNW-SSE), os depósitos estão conectados a cronologia de formação e deformação dessa estrutura derivada de um tectonismo compressional. O urânio foi identificado pela primeira vez, através de estudos aerogeofísicos, realizado pelo Centro de Geofísica Aplicada (CGP) que permitiu identificar variações significativas dos níveis naturais de radiação na região, a descoberta foi autenticada por outros centros de pesquisas e, posteriormente, sucederam-se novas atividades, transformando a área em uma potência mineral viável e econômica, o desenvolvimento culminou na instalação da mina Cachoeira (1999). O depósito uranífero possui mineralização do tipo magmático-metassomático, associado à circulação de fluidos de alta temperatura e à transformação de rochas graníticas, ocorrendo em forma de uraninita, que em sua composição química pode variar de UO₂ (dióxido de urânio), a U₃O₈ (trióxido de urânio), principal mineral de urânio encontrado na natureza, sendo hospedada em albitos, originados por metassomatismo sódico em granitóides e gnaisses da Suíte Lagoa Real. O depósito de urânio está sob forte influência química e física dos eventos metassomáticos sucessivos (Ms1–Ms3) e episódios deformacionais (Da, Dp1, Dp2, De) que atuam juntos resultando em um processo geológico de alta energia,

responsável pela concentração e formação do urânio da província de Lagoa Real; em contraste, Jacobina localizada no extremo norte da Chapada Diamantina, região historicamente explorada por ouro desde o século XVII. O mineral foi descoberto pela primeira vez no Morro do Vento, um bloco tectônico delimitado por falhas, cerca de 12 quilômetros ao sul da cidade, realçando o controle estrutural. O urânio ocorre associado ao ouro e a pirita (Main Reef) na parte da Série Jacobina, sequência pré-cambriana de quartzitos, arenitos e conglomerados, mergulhando fortemente para leste. Estima-se que a mineralização esteja dispersa ao longo de zonas fraturadas relacionadas a blocos tectônicos limitados por falhas, com depósitos hidrotermais de menor temperatura, canalizados por fraturas sedimentares. **Conclusão:** Dessa forma, enquanto Lagoa Real é estratégica para o programa nuclear brasileiro, Jacobina representa uma ocorrência polimetálica de interesse geoexploratório, cuja mineralização uranífera tem maior relevância científica que econômica, apesar dos contrastes, ambas compartilham forte controle estrutural, fator fundamental na circulação e concentração de urânio em ambos os sistemas. Conjuntamente, esses sistemas ampliam o conhecimento sobre a metalogênese do urânio no Brasil e reforçam a Bahia como região-chave para estudos e futuras prospecções no setor nuclear e mineral.

Palavras-chaves: Bahia; Jacobina; Lagoa Real; Mineral; Uraninita.